

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

© 2025 Шелехова О.Г., Черникова Л.В., Белик Т.В., Долбещенков В.В.

Проведен анализ методов оценки надежности радиотехнических устройств. Рост сложности современных радиотехнических устройств требует уточнения методов оценки их безотказности. Выявлены основные направления усовершенствования моделей надежности.

Ключевые слова: надежность, метод, вероятность безотказной работы, радиотехнические устройства.

Введение. В настоящее время радиотехнические устройства (РТУ) активно используются практически во всех отраслях науки и техники, в том числе атомной, космической и военной, топливно-энергетической промышленности и др. [1]. Значение и относительный объем РТУ в технических системах постоянно увеличивается и, соответственно, усложняется их структура [2]. Современные РТУ могут состоять из миллиона элементов [3], отказ каждого из которых может привести к катастрофическим последствиям [1-4].

Трудоемкость и временные затраты на выявление и устранение дефектов в местах их возникновения достаточно велики [5]. Поэтому особую ценность представляет собой возможность диагностирования и прогнозирования, отдельных элементов конструкции РТУ с целью скорейшей замены на исправные и возвращения РТУ в работу. Не обнаруженные своевременно дефекты могут вызвать появление вторичных дефектов, приводящим к более значимым потерям [5, 6].

Практика свидетельствует, что в настоящее время до 70 % отказов при эксплуатации РТУ происходит за счет электрорадиоизделий (ЭРИ) [7]. По статистике наличие всего 2 % дефектных компонентов снижает работоспособность аппаратуры на 30 % и более [7]. Статистика отказов показывает рост выхода из строя оборудования в летний период, находящегося как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе [8]. Практика проектирования и эксплуатации РТУ свидетельствует, что существующие методы оценки недостаточно эффективны [8]. Поэтому в современных условиях очень актуальным является анализ и совершенствование методов оценки безотказности РТУ [2, 9].

Статистика повреждений РТУ вследствие воздействия факторов окружающей среды (температуры, влажности и т.д.) [8] требует усовершенствования и уточнения существующих методов.

Целью данной статьи является анализ методов оценки надежности радиотехнических устройств с целью выявления основных направления их усовершенствования.

Основная часть. Оценка показателей надежности РТУ осуществляется аналитическими и экспериментальными методами [10–30].

Согласно ГОСТ 27.301–95. «Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения» аналитические методы оценки надежности подразделяются на [10]: физические методы расчета [10–19]; структурные методы расчета [20–22].

Физические методы оценки надежности. Под физическими методами оценки понимают определение значений показателей по справочным данным о надёжности элементов объекта, по данным о надёжности изделий-аналогов, по свойствам применяемых в изделии материалов и другой исходной информации [10, 11]. Усовершенствованию физических методов оценки показателей надежности РТУ посвящены работы отечественных и зарубежных авторов [11–21].

Методы обеспечения безопасности и надежности работы РТУ рассмотрены в работах отечественных и зарубежных авторов. Существующие методы определения срока эксплуатации и надежности электронных устройств носят вероятностный характер, и могут давать погрешность до 40 % и более [3]. РТУ могут состоять из миллиона элементов [3], надежность каждого из которых, в свою очередь, определяется громоздкими аналитическими выражениями [3]. Расчет срока службы подобных РТУ, даже с использованием специализированных компьютерных программ может занимать длительное время [3], что не позволяет своевременно принять решение по замене РТУ или его комплектующих.

В работах отечественных авторов Строгонова А.В. [12], Цыбина С.А. [14], Городкова П.С. [14] выполнен сравнительный анализ физических моделей и методов надежности с использованием базовых значений интенсивностей отказов на основании справочника Министерства обороны США MIL-HDBK-217F и отечественного справочника «Надежность ЭРИ» [12–15]. Показано, что модели расчета эксплуатационной интенсивности отказов с использованием отечественного справочника «могут привести к излишне консервативным разработкам и дополнительным расходам в течение жизненного цикла изделия» [12–18].

В работах Иванова И.А. [19], Королева П.С. [19], Полесского С.Н. [19] выявлено, что значения интенсивностей отказов, представляемые фирмами–производителями, могут быть некорректными и зачастую требуют уточнения [19].

Необходимость учета «коэффициента качества производства» при обеспечении требуемого уровня надежности в космической отрасли обоснована в работах Королева П.С. [16, 17], Жаднова В.В. [17, 19], Полесского С.Н. [19], Иванова И.А. [19], Тихменева А.Н. [22]. Метод оценивания показателей безотказности радиотехнических устройств, для космической аппаратуры на этапе проектирования, учитывающий следующие факторы: эффективность функционирования системы менеджмента качества организации-исполнителя; соответствие результатов проектирования требованиям технического задания; качество проведения дополнительных испытаний электрорадиоизделий; качество реализации необходимых мероприятий, содержащихся в нормативно-технической документации предложен Королевым П.С. [16, 17]. Преимущество методики заключается в постоянном контроле необходимых мероприятий, содержащихся в нормативно-технической документации, при проектировании радиотехнических устройств. При этом показана эффективность применения нового метода при оценивании целевого уровня показателей надежности радиотехнических устройств космической аппаратуры [16, 17].

Структурные методы оценки надежности. Согласно ГОСТ Р 51901.14-2005 («МЭК 61078:1991») под структурными методами оценки надежности понимается наглядное представление, графическое или в виде логических соотношений, условий, при которых система или объект находятся в работоспособном состоянии [21–26].

В работах [22–26] рассмотрены повышение надежности путем различных способов резервирования элементов конструкции РТУ. Разнообразные способы резервирования предусматривают дублирование РТУ полностью либо отдельных его модулей [20–25].

Авторами сделан вывод о том, что даже при низкой вероятности безотказной работы отдельных элементов (0,5 и менее) РТУ можно получить сколь угодно высокую надежность системы в целом за счет различных способов резервирования [24–26].

Структурные методы оценки надежности с использованием резервирования требуют дополнительного усовершенствования и уточнения, связанного с влиянием надежности дополнительных переключателей, необходимых в этом случае, при различных способах резервирования [20–26].

Использование разнообразных способов резервирования требует дополнительных затрат, стоимость которых зависит от типа устройства, способа резервирования и т.п. Значительный интерес представляет разработка методов структурного резервирования с учетом оценки экономической эффективности.

Методы оценки влияния факторов окружающей среды на надежность РТУ.

Одним из важных факторов, имеющих существенное влияние на надежность радиотехнических устройств, являются климатические факторы (температура, окружающей среды, влажность, запыленность и др.) [5, 8, 19, 27–39].

Влияние факторов окружающей среды, в литературных источниках, как правило, выполняется путем многократного применения одного из изложенных выше методов (физических, структурных и др.) [3, 27]. Например, в работе [19], многократный расчет надежности РТУ позволил поучить аналитические зависимости рассматриваемых РТУ от температуры при заданной нагрузке, влажности и прочих неизменных параметрах. Однако, на практике, эксплуатация РТУ сопровождается изменением различных факторов окружающей среды нагрузки и т.д. и этот вопрос требует дальнейшего усовершенствования.

Особенностью оценки надежности в работе Иванова И.А., Королева П.С., Полесского С.Н. является разработка макромоделей РТУ в целом, без оценки надежности элементов их конструкции, однако на практике наличие всего 2 % дефектных компонентов более, чем в три раза снижает работоспособность аппаратуры и этот вопрос требует дальнейшего уточнения методов [19].

Эксплуатация РТУ может сопровождаться локальным увеличением их внутренней температуры, связанных с разнообразными причинами (некорректный расчет мощности рассеяния на этапе проектирования или эксплуатации [8, 33, 34, 39], старение изоляционных материалов [8], производственный брак [27], влияние климатических факторов [27] и т.д.). Разработка математических методов оценки безотказности РТУ, позволяющих прогнозировать и предотвращать подобные отказы требует дальнейшего изучения.

Для анализа температурных полей в элементах и блоках радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) до настоящего времени наиболее часто использовались модели с сосредоточенными параметрами или «нуль-мерные» [28]. При таком подходе существенно упрощаются процедуры анализа и расчета температурных полей благодаря положенному в основу моделирования базовому допущению о том, что как в малоразмерных ЭРИ, так и в достаточно крупных деталях аппаратуры отсутствуют градиенты температуры по всем координатным направлениям. Соответственно температурное поле любого ЭРИ или блока РЭА является однородным и характеризуется некоторой средней температурой, которая зависит только от времени. Поэтому в этом случае достаточно реально может быть отражено тепловое состояние лишь узлов радиоэлектронной аппаратуры, в которых неравномерность температурного поля невелика – порядка единиц градусов [28]. В других случаях обычно остается открытым вопрос о погрешности такой интерпретации реальных температурных полей [28].

Выводы. Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что:

1. В результате роста сложности структуры современных РТУ требуется совершенствования методов оценки их надежности.

2. Уточнение методов оценки безотказности РТУ необходимо, как на этапе проектирования, так и в процессе их эксплуатации.

3. Обозначены основные направления усовершенствования моделей надежности радиотехнических устройств.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Воздействие внешних условий на работоспособность радиоэлектронных средств (РЭС) / Д. В. Столбинский, П. П. Бем, В. А. Андреев, Д. В. Матвеев // Научные исследования Земли. – 2023. – Т. 15. – № 2. – С. 18–22.
2. Столбинский, Д. В. Методы обеспечения надежности радиоэлектронных устройств / Д. В. Столбинский, П. П. Бем, В. А. Андреев // Научные исследования Земли. – 2022. – Т. 14. – № 6. – С. 35–39.
3. Боровиков, С. М. Расчет показателей надежности радиоэлектронных средств / С. М. Боровиков, И. Н. Цырельчук, Ф. Д. Троян. – Минск: БГУИР, 2010. – 68 с.
4. ГОСТР 27.303- 2021 (МЭК 60812:2018) Надежность в технике Анализ видов и последствий отказов [Электронный ресурс]. – URL: <https://meganorm.ru/Data/758/75897.pdf> (дата обращения 01.07.2025).
5. Гойденко, В. К. Методика теплового контроля и диагностирования современных программно-аппаратных комплексов связи / В. К. Гойденко // Техника средств связи. – №1(145). –2019. – С.95–100.
6. Application of Kohonen's Algorithm in Electrical Diagnostics of Analog Circuits of Radioelectronic Devices / V. T. Nguyen, V. V. Chernoverskaya, D. A. Quan [et al.] // 2022 Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies (MWENT) (Moscow, 09-11 June). – 2022. – DOI: 10.1109/MWENT55238.2022.9802380.
7. Миронов, Ю. К. О создании отраслевого технического центра по электрорадиоизделиям в ФНПЦ ФГУП ПО «Старт» / Ю. К. Миронов // Новые промышленные технологии. – 2008. – № 3. – С. 23-25.
8. Максаков, С. А. Методика оценки воздействия факторов внешней среды на показатели надёжности радиоэлектронных устройств на этапе проектирования / С. А. Максаков, А. Н. Симаков // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2021. – № 2. – С. 83-90. – EDN YMPLEK.
9. Кочкин, Н. Ф. Обзор основных методик оценки надежности / Н. Ф. Кочкин, И. О. Завелинский, И. Л. Лушпа // Труды международного симпозиума "Надежность и качество". – 2016. – Т. 1. – С. 116-118. – EDN WHDNNL.
10. ГОСТ 27.301–95. Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения. – Введ. 1997-01-01. – М.: Издательство стандартов, 1996. – 16 с.
11. Анализ методов оценки надежности оборудования и систем. Практика применения методов / Е. М. Лаврищева, Н. В. Пакулин, А. Г. Рыжов, С. В. Зеленев // Труды ИСП РАН. – Т. 30. – Вып. 3. – 2018. – С. 99–120.
12. Строгонов, А. В. Характеристики надежности современных ПЛИС / А. В. Строгонов // ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес. – 2019. – № 4. – С. 52–58.
13. Строгонов, А. В. Оценка долговечности БИС по результатам ускоренных испытаний / А. В. Строгонов // Технологии в электронной промышленности. – 2007. – № 3(15). – С. 90-96. – EDN MUDIVP.
14. Строгонов, А. В. Расчет количественных показателей надежности цифровых БИС с использованием справочника MIL-HDBK-217F и программы MTBF Calculator фирмы ALD / А. Строгонов, С. А. Цыбин, П. С. Городков // Компоненты и технологии. – 2015. – № 1(162). – С. 104-110. – EDN THVGNN.
15. Строгонов, А. В. Расчет эксплуатационной интенсивности отказов у потребителя с помощью справочников MIL-HDBK-217F и АСРН2004 на примере ПЛИС / А. В. Строгонов // Компоненты и технологии. – 2018. – № 9(206). – С. 132-135. – EDN VMLAIQ.
16. Королев, П. С. Комплексный метод оценки показателей безотказности радиотехнических устройств космической аппаратуры / П. С. Королев // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. – 2021. – Т. 64. – № 4. – С. 316–328.

17. Королев, П. С. Оценка «коэффициента качества производства» для модели интенсивности отказов радиотехнических приборов непилотируемых автоматических космических аппаратов / П. С. Королев, В. В. Жаднов // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. – 2020. – Т. 63. – № 3. – С. 264–277.
18. Жаднов, В. В. Сравнительный анализ методов оценки надежности полупроводниковых интегральных микросхем / В. В. Жаднов // Новые информационные технологии в автоматизированных системах. – 2013. – № 16. – С. 132-137. – EDN RPDEFPP.
19. Иванов, И. А. Разработка макромоделей прогнозирования надежности функциональных узлов с учетом влияния температуры окружающей среды / И. А. Иванов, П. С. Королев, С. Н. Полесский // Системный администратор. – 2016. – № 11(168). – С. 80-85. – EDN WXKKVN.
20. Thermal computer modeling of laser gyros at the design stage: a promising way to improve their quality and increase the economic efficiency of their development and production / E. Kuznetsov, Y. Golyaev, Y. Kolbas [et al.] // Optical and Quantum Electronics Switzerland: Springer, 2021. – V. 53, №. 10. – Art. number 596. – P. 1–15. – DOI: 10.1007/s11082-021-03253-8
21. ГОСТ Р 51901. 14–2005 (МЭК 61078:1991). Менеджмент риска. Метод структурной схемы надежности [Электронный ресурс]. – URL: <https://ohranatruda.ru/upload/iblock/13c/4293853349.pdf> (дата обращения 01.07.2025).
22. Давронбеков, Д. А. Методы оценки надежности цифровых элементов радиотехнических систем (монография) / Д. А. Давронбеков. – Т.: ТАТУ, 2017. – 168 с.
23. Тихменев, А. Н. Модели и методика для анализа надежности отказоустойчивой бортовой радиоэлектронной аппаратуры / А. Н. Тихменев // Научные чтения по авиации, посвященные памяти Н.Е. Жуковского. – 2013. – № 1. – С. 410-414. – EDN UINQGL.
24. Повышение надежности электронных элементов на основе объемного резервирования / В. А. Смагин, В. П. Бубнов, А. В. Забродин, Д. В. Бараусов // Информация и космос. – 2023. – № 1. – С. 56-66. – EDN TXZANC.
25. Михайлов, В. С. Интегральные оценки в теории надёжности. Введение и основные результаты / В. С. Михайлов, Н. К. Юрков. – Москва: Техносфера, 2020. – 152 с.
26. Гельфман, Т. Э. Построение математических моделей прогнозирования и оптимизации показателей надёжности радиоэлектронных систем методами регрессионного анализа / Т. Э. Гельфман, А. П. Пирхавка, М. С. Цаплин // Актуальные проблемы и перспективы развития радиотехнических и инфокоммуникационных систем ("Радиоинфоком-2023"): Сборник научных статей по материалам VII Международной научно-практической конференции (Москва, 20–24 ноября 2023 г.). – Москва: МИРЭА-Российский технологический университет, 2023. – С. 25-29. – EDN QCIYUP.
27. Шелехова, О. Г. Оценка влияния температуры окружающей среды на показатели надёжности детектора банкнот / О. Г. Шелехова, В. Р. Кущенко, Д. В. Попадин // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2019. – № 1. – С. 17-23. – EDN VOBVLX.
28. Никольский, Ю. В. Прогнозирование надежности радиоэлектронных устройств на основе теплофизического моделирования / Ю. В. Никольский // Новые исследования в разработке техники и технологий. – 2015. – № 2. – С. 23-31. – EDN UYJQBT.
29. Храмцов, М. В. Устройства подогрева электронной компонентной базы радиоэлектронной аппаратуры в условиях отрицательных температур / М. В. Храмцов, А. М. Заболоцкий // Доклады ТУСУР. – 2022. – Т. 25. – № 3 – С.28–36.
30. Сучков, К. И. Развитие системных мероприятий управления качеством и надежностью электронной компонентной базы по направлениям сбора, обработки и анализа информации с этапов производства, применения и эксплуатации / К. И. Сучков, А. А. Невский, Ю. В. Рубцов // Радиоэлектронная отрасль: проблемы и их решения. – 2021. – № 1. – С. 4-7. – EDN NOVFIIF.
31. Шлома, С. В. Температурное поле печатной платы при учете основных значимых физических процессов / С. В. Шлома // Исследования по баллистике и смежным вопросам механики: Сб. статей / Под ред. И.Б. Богоряда. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. – С.94-95.
32. Чумаков, В. Н. Методы моделирования тепловых повреждений полупроводниковых приборов / В. Н. Чумаков // Радиоэлектроника и информатика. – 1999. – №2. – С. 31–37.
33. Сергеев, В. А. Способ измерения тепловых параметров полупроводниковых изделий в составе электронного модуля / В. А. Сергеев, Р. Г. Тарасов // Труды международного симпозиума "Надежность и качество". – 2020. – Т. 2. – С. 183-185. – EDN WDYNNF.
34. Алексеев, В. Ф. Моделирование тепловых полей электронных систем в среде ANSYS / В. Ф. Алексеев, Г. А. Пискун, Д. В. Лихачевский // Big Data and Advanced Analytics. – 2020. – № 6-3. – С. 282-286. – EDN VIMPYX.

35. Искусственная нейронная сеть в задаче диагностики дефектов конструкций печатных узлов электронных средств / С. У. Увайсов, В. В. Черноверская, С. М. Лышов, Л. К. Х. Фам, А. С. Увайсова // Научные технологии. – 2020. – Т. 21. – №10. – С.29–39.
36. Филиппов, Б. И. Расчёт надёжности аппаратуры гидроакустического канала связи / Б. И. Филиппов, Е. А. Малахова // Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета. – 2015. – № 4(82). – С. 67-91. – DOI 10.17212/2307-6879-2015-4-67-91. – EDN VQWFYL.
37. Филиппов, Б. И. Расчет надёжности радиотехнических систем без восстановления / Б. И. Филиппов, Т. Б. Труш // Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета. – 2016. – № 1(83). – С. 47-68. – DOI 10.17212/2307-6879-2016-1-47-68. – EDN WAFPJX.
38. Zhechev, Y. The analysis of shielding effectiveness of the enclosure of an emi-filter for a spacecraft power bus / Y. Zhechev, A. Zabolotsky // International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing. – 2021. – V. 15. – P. 470-475. – DOI 10.46300/9106.2021.15.51. – EDN AQXIMA.
39. Козин, И. А. Метод оценки надёжности интегрированных радиоэлектронных систем управления космическими аппаратами на стадии эксплуатации / И. А. Козин, А. В. Гришин // Научные технологии в космических исследованиях Земли. – 2020. – Т. 12. – № 3. – С. 13–19.

Поступила в редакцию 03.07.2025 г., рекомендована к печати 28.07.2025 г.

ANALYSIS OF METHODS FOR ASSESSING THE RELIABILITY OF RADIO ENGINEERING DEVICES

SHelekhova O.G., CHernikova L.V., Belik T.V., Dolbeshchenkov V.V.

The analysis of methods for assessing the reliability of radio engineering devices is carried out. The growth of complexity of modern radio engineering devices requires clarification of methods for assessing their reliability. The main directions for improving reliability models are identified.

Keywords: reliability, failure rate, express method, time to failure, probability of failure-free operation, and radio engineering devices.

Шелехова Ольга Георгиевна

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: jenjaistorik@mail.ru

SHelekhova Olga Georgievna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Черникова Лидия Вячеславовна

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры международной экономики и маркетинга ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: lida76@rambler.ru

CHernikova Lidiia Viacheslavovna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of International Economics and Marketing of Donetsk National Technical University, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Белик Татьяна Владимировна

старший преподаватель кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: tblom@mail.ru

Belik Tatiana Vladimirovna

Senior Lecturer at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Долбещенков Вячеслав Васильевич

старший преподаватель кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: wd707@mail.ru

Dolbeshchenkov Viacheslav Vasilevich

Senior Lecturer at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.